

ЯШИЛ МОЛИЯНИНГ ЭКОЛОГИК ТОЗА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ВА ЭКСПОРТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ РОЛИ

Юлдашев Фарходбек Абдумуталибович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Андижон факультети “Мутахассислик, ижтимоий гуманитар ва аниқ фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517624>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини яшил молиялаштириши тамойиллари асосида ташиқил этиши, бошқариши ва уни ривожлантирилиб қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириши ва экспортни ривожлантиришининг айрим муаммолари ва унинг ечимлари тўғрисида фикр юритилади.

Калим сўзлар: Яшил иқтисодиёт, тамойиллар, барқарор ривожлантириши, илмий асосда бошқариши, ҳуқуқий асослар, мавжуд муаммолар, молиялаштириши тамойиллари, яшил инвестициялар, яшил акциялар, молиявий маҳсулотлар, кредитлар, облигациялар, яшил молия, Бозор тақсимоти, экологик стандартлар, молия механизмлари.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы и пути их решения в организации, управлении и развитии сельского хозяйства в Узбекистане на основе принципов зеленого финансирования, а также развитие сельскохозяйственного производства и экспорта.

Ключевые слова: Зеленая экономика, принципы, устойчивое развитие, научно обоснованное управление, правовые рамки, существующие проблемы, принципы финансирования, зеленые инвестиции, зеленые акции, финансовые продукты, кредиты, облигации, зеленое финансирование, распределение на рынке, экологические стандарты, финансовые механизмы.

Abstract. The article discusses some problems and solutions in the organization, management and development of agriculture in Uzbekistan based on the principles of green financing, as well as the development of agricultural production and export.

Keywords: Green economy, principles, sustainable development, science-based management, legal frameworks, existing problems, financing principles, green investments, green stocks, financial products, loans, bonds, green finance, Market distribution, environmental standards, financial mechanisms.

Кейинги йиллар давомида жаҳон аҳолиси орасида органик озиқ овқат маҳсулотларга талаб тез суръатлар билан ортиб бормоқда. Шу муносабат билан қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишини таъминлашга зарур бўлган молиявий маблағларга ҳам эҳтиёж кучайиб бормоқда. Мавжуд молиявий ресурслардан самарали фойдаланиш учун молия воситалари ва механизмларни янада фаол ишлашини таъминлаш зарур бўлмоқда. Жумладан, яшил иқтисодиётни молиялаштириш жараёнида унинг экологик хавфсизлик ва маҳсулотларнинг халқаро бозорларда рақобатбардошлигига таъсирига кўпроқ эътибор қаратилмоқда. Халқаро Савдо Палатасининг (ХСП) маълумотларига кўра, 2023 йилда глобал органик бозор 120 миллиард АҚШ долларига етган. Бу барқарор қишлоқ хўжалигининг жаҳон иқтисодиёти учун муҳимлигини тасдиқлайди. Шу билан бирга,

қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари ўз амалиётларини халқаро экологик стандартларга жавоб берадиган модернизация қилиш зарурати билан дуч келмоқда. Экологик лойиҳалар ва барқарор ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлашга қаратилган "яшил молия" ана шундай ишлаб чиқарувчиларнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини оширишнинг асосий механизмига айланмоқда. Бу, айниқса, иқтисодиёти қишлоқ хўжалиги экспортига боғлиқ бўлган мамлакатлар учун тўғри келади. Яшил молия механизмларини жорий этиш агросаноат соҳасини барқарор ривожлантириш ва экспорт имкониятларини оширишга сезиларли ҳисса қўшиши мумкин. Экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини қўллаб-қувватлаш механизми яшил молиянинг асосий мақсади ҳисобланади. Яшил молия атроф-муҳитни яхшилаш ва барқарор ривожланишга ёрдам берувчи лойиҳалар ва ташаббусларни инвестиция ва молиявий қўллаб-қувватлашни ифодалайди. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Атроф-муҳит бўйича дастури (УНЕП) томонидан таърифланганидек, яшил молия углерод чиқиндиларини камайтириш, қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантириш ва турли соҳаларда экологик барқарорликни яхшилашга қаратилган яшилоблигациялар, экологик кредитлар ва ихтисослаштирилган инвестиция фондлари каби кенг қўламли молиявий воситаларни ўз ичига олади. иқтисодиёт, шу жумладан қишлоқ хўжалиги. Яшил молиялаштиришнинг асосий тамойиллари барқарорлик, экологик масъулият ва глобал исишни чеклаш ва атроф-муҳитга салбий таъсирларни камайтириш бўйича Париж келишуви мақсадларига мувофиқликдир. Халқаро миқёсда яшил молия молиявий ресурслардан фойдаланишнинг шаффофлиги ва самарадорлигини таъминлайдиган бир қатор стандартлар ва қоидалар билан тартибга солинади. Энг муҳим ҳужжатлардан бири бу 2015-йилги Париж келишуви бўлиб, у иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш ва экологик тоза лойиҳаларни молиялаштириш орқали барқарор ривожланишни рағбатлантириш бўйича глобал мақсадларни белгилаб беради. Бундан ташқари, яшил облигацияларни чиқаришнинг бир қанча халқаро стандартлари, жумладан, Халқаро капитал бозорлари ассоциацияси (ХКБА) томонидан ишлаб чиқилган Яшил облигациялар тамойиллари мавжуд. Ушбу тамойиллар яшил облигацияларни чиқаришдан олинган маблағлар ажратилиши керак бўлган лойиҳаларга қўйиладиган талабларни, шунингдек, уларнинг атроф-муҳитга таъсири ҳақида ҳисобот бериш ва мониторинг қилиш қоидаларини белгилайди. Бундан ташқари, иқтисодий фаолиятни "яшил" деб таснифлаш мезонларини аниқ белгилайдиган Европа Иттифоқининг барқарор молия таксономияси регламенти каби Европа Иттифоқи қоидалари муҳим рол ўйнайди. Бу қишлоқ хўжалиги учун айниқса муҳимдир, чунки қўллаб Европа субсидия ва кредит дастурлари тоза ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлашга қаратилган. Яшил молия барқарор ривожланишга, айниқса энергетика, саноат ва қишлоқ хўжалиги каби ананавий равишда атроф-муҳит учун зарарли ҳисобланган тармоқларга сезиларли таъсир ко'рсатади. Экологик тоза лойиҳаларни молиявий қўллаб-қувватлаш табиатга салбий таъсирни камайтириш, биохилма-хилликни сақлашга кўмаклашиш, иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш имконини беради. Қишлоқ хўжалиги соҳасида яшил молия кимёвий ўғитлар ва пеститсидлардан фойдаланишни минималлаштирадиган, энергия самарадорлигини оширадиган ва тупроқ сифатини яхшилайдиган янги технологиялар ва ишлаб чиқариш усулларини ўзлаштиришга ёрдам беради. Бу, ўз навбатида, барқарор ривожланиш ва экологик хавфсизликка йўналтирилган жаҳон бозори талабларига жавоб берадиган экологик тоза маҳсулотлар экспортини ривожлантиришга хизмат

қилмоқда. Дунёдаги яшил чиқиндилар ҳажмининг динамикасини баҳолашда унинг спазматик хусусиятини қайд этиш мумкин. 2016, 2017, 2019 йилларда сезиларли ўсиш қайд этилган. 2020 йил ҳолатига кўра, яшил сектор Европа минтақаси томонидан ҳукмронлик қилган. У хусусий ва давлат секторидан кўплаб йирик эмитентларни ўз ичига олган янада етук яшил облигациялар бозорига эга бўлган (156 миллиард доллар ёки глобал жами 53,8%). Кейинги ўринларда Шимолий Америка (21,2%), Осиё-Тинч океани (18,3%) ва халқаро инвесторлар (3,6%), Лотин Америкаси (2,7%) ва Африка (0,4%). Маълумотига кўра дунёдаги яшил инвестицияларнинг 80% дан ортиғи ривожланган мамлакатларга (80,5%), ривожланаётган бозорларга -16,0%, халқаро институтларга -3,6% тўғри келади. Ривожланган мамлакатлар улуши 2019 йилга нисбатан 7,8 фоиз пунктга ошди. (2019-йилда 72,7%), бунга Европадаги фаол яшил эмиссиялар ёрдам берди. Ривожланаётган мамлакатлар улуши 5,9 фоиз пунктга камайган. (2019 йилда -21,9%), Бозор тақсимоти одатда мамлакат тақсимотини акс эттиради. 2020-йилда яшил инвестициялар ҳажмининг ўсиши давлат сектори ишлаб чиқаришининг ўсиши билан тавсифланади, хусусий сектор маҳсулоти эса ўзгаришсиз қолди. Энг катта ўсиш давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган компаниялар (ёки давлат корпорациялари) ўртасида қайд этилди, уларнинг яшил чиқиндилари 78 фоизга (36 дан 64,2 миллиард долларгача) ошди ва битимлар сони икки баравар кўпайди.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг экспорт салоҳиятини оширишни молиялаштириш.

Ўзбекистон глобал тенденциялар ва халқаро бозорлар талабларидан келиб чиқиб, экологик жиҳатдан барқарор қишлоқ хўжалиги моделларига ўтиш бўйича саъй-ҳаракатларини кучайтирди. Лекин мамлакатимиз экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини қўллаб-қувватлаш бўйича дунё ривожланган малакатларига нисбатан қаралганда ҳозирча ривожланишнинг дастлабки босқичида турибди. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 4-октябрдаги ПҚ-4477-сон қарори билан 2019-2030-йилларга мўлжалланган “Яшил иқтисодиётга ўтиш бўйича Ҳаракатлар стратегияси” тасдиқланди. Стратегияда яшил қишлоқ хўжалиги соҳасининг экспорт салоҳиятини ошириш учун инновацион технологиялар ва экологик стандартларни жорий этиш муҳимлиги алоҳида таъкидланган. Бу истеъмолчиларнинг экологик хабардорлигини ошириш ва товарларнинг экологик хавфсизлигига қўйиладиган қатъий талаблар билан боғлиқ.

Стратегиянинг асосий вазифалари қишлоқ хўжалигида энергия самарадорлигини ошириш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, молиявий механизмларни ишлаб чиқиш ва “яшил” технологияларни жорий этишдан иборат. Қарордан экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини “яшил молиялаштириш” бўйича бир қанча муҳим жиҳатларни ажратиш кўрсатиш мумкин:

Стратегия яшил иқтисодиётга ўтиш бўйича тажриба лойиҳаларини амалга ошириш учун давлат-хусусий шериклик ва давлат рағбатлантириш механизмларини ривожлантиришни назарда тутди. Бу барқарор қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини молиялаштириш билан бевосита боғлиқ бўлган яшил инвестициялар ва инновацион эчимларни қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади. (Давлат инвестициялари ва харажатларининг устувор йўналишларига “яшил” мезонларни киритиш экологик тоза маҳсулотлар экспортини ривожлантиришга хизмат қилмоқда. Бу маҳсулотларни халқаро экологик стандартларга мувофиқ сертификатлашни ўз ичига олиши мумкин, бу эса

уларнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини оширади. Технологик модернизация ва энергия самарадорлигини ошириш ва ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича инновацион ечимларни жорий этиш стратегиянинг муҳим элементлари ҳисобланади. Бунга илғор агротехнологиялар ва экологик тоза ишлаб чиқаришни тарғиб қилувчи барқарор деҳқончилик усулларида фойдаланиш киради. Халқаро молия институтлари билан ҳамкорликни кучайтириш ва глобал яшил молиялаштириш ташаббусларида иштирок этиш органик қишлоқ хўжалиги секторига инвестицияларни жалб қилишга ёрдам беради. Яшил молия инновацион технологияларни жорий этиш ва экологик стандартларга риоя қилиш учун зарур ресурсларни тақдим этиш орқали барқарор қишлоқ хўжалиги экспортини қўллаб-қувватлашда муҳим рол ўйнайди.

Экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига глобал талаб ортиб бораётган бир шароитда, истеъмолчиларнинг экологик маданияти ортиб бораётгани ва экологик хавфсизлик талабларининг кучайтирилиши натижасида яшил молиялаштириш Ўзбекистонда экспортни қўллаб-қувватлашнинг асосий воситасига айланмоқда. Глобал органик бозор 2023 йилда 120 миллиард АҚШ долларига етди, бу эса барқарор қишлоқ хўжалигининг жаҳон иқтисодиёти учун муҳимлигини таъкидлади. Бирок, ишлаб чиқарувчилар халқаро стандартларга жавоб берадиган усуллари модернизация қилиш зарурати билан дуч келишмоқда. Яшил молия барқарор технологиялар ва ишлаб чиқариш усуллари амалга оширишга ёрдам берадиган яшил облигациялар ва экологик кредитлар каби кенг турдаги молиявий воситаларни тақлиф этади. Ўзбекистонда тасдиқланган “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегияси бундай ташаббусларни амалга ошириш, жумладан, давлат томонидан рағбатлантириш ва халқаро молия институтлари билан ҳамкорлик қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратмоқда. Давлат инвестицияларида “яшил” мезонларнинг жорий этилиши экологик тоза маҳсулотларнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилмоқда. Шундай қилиб, яшил молиялаштириш механизмларидан самарали фойдаланиш агросаноат тармоғини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш билан бирга, замонавий бозор талабларига жавоб берадиган экологик тоза маҳсулотлар экспортининг барқарор ўсишини ҳам таъминлайди. Яшил молиялаштириш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг халқаро бозорда рақобатбардошлигини оширишнинг асосий механизми ҳисобланади.

Европа тикланиш ва тараққиёт банки (ЕТТБ) маҳаллий ҳамкор молия институтлари (ҲМИ) ёрдамида ГЕФФ шартномаси бўйича қарз олувчиларга кредитлар ажратади. Ушбу маблағлар ЕТТБ нинг Яшил иқтисодиётга ўтиш йўналишига мувофиқ иқлим ўзгаришини юмшатишга ва мослаштиришга мўлжалланган инвестицияларга йўналтирилади. Ихтисослашган маслаҳатчилар жамоаси (ГЕФФ жамоаси) ҲМИ ва уларнинг мижозларига яшил иқтисодиётнинг энг яхши технологияларини муваффақиятли қўллашни таъминлаб, яшил лойиҳанинг бошланишидан то амалга оширишгача бўлган бутун жараён давомида муҳандислик, атроф-муҳит, молиявий ва маркетинг масалалари бўйича бепул техник ёрдам кўрсатади.

Мақолада Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини яшил молиялаштириш тамойиллари асосида ташкил этиш, бошқариш ва уни ривожлантирилиб бқишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва экспортни ривожлантиришнинг айрим муаммолари ва унинг ечимлари тўғрисида фикр юритилади.

Хулоса ва таклифлар: Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини яшил молиялаштириш тамойиллари асосида ташкил этиш, бошқаришни такомиллаштириш йўли билан ривожлантирилиб соф экологик тоза яъни органик маҳсулотларини ётиштириш давлатининг стратегик мақсади даражасига кўтарилган. Ўзбекистонда ёчиштирилган боғдорчилик, полизчилик маҳсулотларини жаҳон бозорига чиқариш ва унинг имижини ошириб бренд даражасига кўтариш ҳар бир тадбиркор ва фермер хўжаликларнинг бош асосий вазифасига айланиши зарур.

REFERENCES

1. Ўз.Р.Президентининг 2019-йил 17-апрелдаги “Қишлоқ хўжалиги соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5708-сон Фармони [хтпс://lex.uz/doss/-4291908?ONDATE=01.05.2021%2000](https://lex.uz/doss/-4291908?ONDATE=01.05.2021%2000)
2. Ўз.Р Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон Фармони. 23.10.2019 й.
3. 2019 йил 4 октябрдаги иқлим ўзгариши масалаларини миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига интеграция қилишга йўналтирилган 2019 —2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш Стратегияси.
4. 2030 йилгача ЎзРнинг “яшил” иқтисодиётга о‘тишга қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бо‘йича чора-тадбирлар то‘ғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президенти расмий веб-сайти. [хтпс://president.uz/oz/листс/виэw/5805](https://president.uz/oz/листс/виэw/5805)
5. Ўз Р Президентининг 2020 йил 10 июлдаги “Иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини ошириш ва мавжуд ресурсларни жалб этиш орқали иқтисодиёт тармоқларининг ёқилғи-энергетика маҳсулотларига қарамлигини камайтиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4779-сон Қарори
6. ЎзР Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сон Қарори
7. ЎзР Президентининг 2019 йил 30 октябрдаги “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг Агроф муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5863-сонли Фармони
8. Шавкат Мирзиёев, Корея Республикасида ўтказилган “Яшил ўсиш ва глобал мақсадлар учун ҳамкорлик – 2030” (P4G) иккинчи халқаро саммитидаги нутқи.
9. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашр – Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022. – 164 б.
10. А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажикабиев ва бошқалар. Яшил иқтисодиёт Дарслик. / Т.: “Universitet”, 2020.- 262 б..
11. Greening the Global Economy (Boston Review Originals) Hardcover – November 13, 2015. – 176 p.
12. Иминов Т.К., Вахабов А.В., Тешабоев Т.З., Бутабоев М.Т. “Зелёная экономика” как основа устойчивого развития. Монография. – Т.: “Aloqachi”, 2019. – 480 с.
13. CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH ISSN: 2181-2489 VOLUME 2 | ISSUE 5 | 2022 Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=4.63)Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22230> 782 UZBEKISTAN | www.caaajsr.uz

14. <https://yuz.uz/news/atrof-muhitni-muhofaza..>
15. М.И.Юлдашев, Ф.А.Юлдашев, С.Мирзаалиев ва Ш.И.Қурбонов 4. “Экологик иқтисодиёт”: назарий ва амалий тадқиқотлар. (Монография) , Тошкент давлат иқтисодиёт университети, “Илм- фан ва инноватсиялар” нашриёти 259 бет.
16. М.И.Юлдашев, А.Н.Хамдамов, Ф.А.Юлдашев ва Ш.И.Қурбонов “Яшил иқтисодиёт”. “Монография” , Тошкент 2024 йил. “Фан зиёси ” нашриёти. 232 бет.
17. “Экотизимлар ва биологик хилма-хиллик иқтисодиёти”, “Табиий капитал банки” 2015й..52б..
18. Жоурнал оф Эсономй, Тоурисм анд Сервисэ Вол. 3, Но. 10, 2024ИССН:2181-435Х32
19. Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати расмий веб сайти www.gov.uz;
20. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий веб сайти, www.stat.uz.
21. <https://www.un.org>
22. <http://www.unep.org>
23. <http://unfccc.int/resource>
24. <http://unesdoc.unesco.org>
25. <https://www.unece.org>
26. <https://www.unenvironment.org>